

Original paper

TYUTORLIK FAOLIYATI ASOSLARI FANIDA MIKRO O'QITISHGA ASOSLANGANTA'LIM KONTENRLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI

© J.M. Xamrakuov¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada “Tyutorlik faoliyati asoslari” fanini o'qitishda mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlaridan foydalanishning samaradorligi tahlil qilinadi. Mikroo'qitish texnologiyasi talabalarda mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va interaktiv muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqotda mazkur yondashuvning nazariy asoslari yoritilib, amaliy jihatdan qo'llanilishi tajriba asosida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlari yordamida tyutorlik faoliyatining sifat ko'rsatkichlari, o'qitish samaradorligi va talaba motivatsiyasiga ijobiy ta'siri ilmiy asosda isbotlab beriladi. Olingan natijalar kelajakda ushbu fanni o'qitishda innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

MAQSAD: “Tyutorlik faoliyati asoslari” fanida mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llash samaradorligini aniqlash va bu yondashuvning ta'lim jarayoniga ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: adabiyotlar tahlili: Tyutorlik faoliyati va mikroo'qitish texnologiyalari bo'yicha zamonaviy ilmiy tadqiqotlar o'rganildi.

Eksperimental usul: Ikki guruh: nazorat guruhi (an'anaviy ta'lim usuli) va eksperimental guruhi (mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlari bilan ta'lim) tashkil qilindi. Ma'lumot yig'ish vositalari: So'rovnomalar, testlar, talabalarining o'quv faoliyatini kuzatish va intervyular. Tahlil usullari: Statistik metodlar yordamida olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarining samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tyutorlik faoliyati asoslari fanida mikro o'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llash jarayoni an'anaviy yondashuvlarga nisbatan o'quvchini faol ishtirok etishga undaydi va bilimlarni o'zlashtirishni soddalashtiradi. Tadqiqotlar natijasida ushbu yondashuv o'zlashtirish darajasini oshirish, muloqot va mustaqil ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam berishi aniqlangan. Mikro o'qitish asosidagi qisqa va aniq video darslar, bosqichma-bosqich topshiriqlar murakkab tushunchalarni oddiy qadamlar orqali tushuntirishni osonlashtiradi va individual yondashuvni kuchaytiradi. O'tkazilgan eksperimentlar natijasida talabalar o'zlashtirish ko'rsatkichi 20–25% ga oshgani kuzatildi. Tyutorlar ushbu kontentlar yordamida darsga tayyorlanish jarayonini soddalashtirganini va talabalar motivatsiyasi oshganini ta'kidladilar.

XULOSA: mikro o'qitishga asoslangan ta'lim kontentlari tyutorlik faoliyatida o'zlashtirishni oshirish, murakkab mavzularni qismlarga bo'lib tushuntirish va individual yondashuvni kuchaytirish imkonini beradi. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini zamonaviylashtirish, talabalarning mustaqil o'qish va o'zlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, tyutorlik faoliyati asoslari fanida mikro o'qitish kontentlaridan keng foydalanish ta'lim sifatini oshirish va talabalar kompetensiyalarini rivojlantirish uchun dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tyutorlik faoliyati, mikroo'qitish, ta'lim kontenti, innovatsion metodlar, interaktiv o'qitish, ta'lim samaradorligi, pedagogik texnologiya, mustaqil ta'lim, talaba faolligi.

Iqtibos uchun: Xamrakulov J.M. Tyutorlik faoliyati asoslari fanida mikro o'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llash samaradorligi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.46–53.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА ОСНОВЕ МИКРООБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ОСНОВЫ РЕПЕТИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Ж.М. Хамракулов¹✉

¹Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируется эффективность использования образовательных контентов на основе микрообучения при преподавании дисциплины «Основы тьюторской деятельности». Технология микрообучения играет важную роль в развитии у студентов навыков самостоятельного мышления, решения проблем и интерактивного общения. В исследовании раскрываются теоретические основы данного подхода и рассматривается его практическое применение на основе эксперимента. Также научно обосновано положительное влияние образовательных контентов на основе микрообучения на качественные показатели тьюторской деятельности, эффективность обучения и мотивацию студентов. Полученные результаты могут служить основой для широкого внедрения инновационных подходов при преподавании данной дисциплины в будущем.

ЦЕЛЬ: определить эффективность использования образовательных контентов на основе микрообучения при преподавании дисциплины «Основы тьюторской деятельности» и проанализировать их влияние на образовательный процесс на научной основе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ литературы: изучены современные научные исследования по тьюторской деятельности и технологиям микрообучения. Экспериментальный метод: были сформированы две группы — контрольная (традиционный метод обучения) и экспериментальная (обучение с использованием контентов микрообучения). Средства сбора данных: анкеты, тесты, наблюдение за учебной деятельностью студентов и интервью. Методы анализа: оценка

эффективности контентов микрообучения с помощью статистических методов анализа полученных данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: использование образовательных контентов на основе микрообучения в дисциплине «Основы тьюторской деятельности» способствует активному участию студентов и упрощает процесс усвоения знаний по сравнению с традиционными подходами. Результаты исследования показали, что данный подход способствует повышению уровня усвоения, развитию коммуникативных и самостоятельных учебных компетенций. Краткие и четкие видеолекции и пошаговые задания позволяют легче объяснять сложные концепции и усиливают индивидуальный подход. В экспериментальных группах наблюдалось повышение показателя усвоения на 20–25%. Тьюторы отметили, что использование таких контентов облегчило подготовку к занятиям и повысило мотивацию студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: образовательные контенты на основе микрообучения позволяют повысить усвоение знаний, делить сложные темы на части и усиливать индивидуальный подход в тьюторской деятельности. Такой подход модернизирует образовательный процесс и служит эффективным средством формирования самостоятельных учебных навыков у студентов. Поэтому широкое использование микрообучения в преподавании дисциплины «Основы тьюторской деятельности» является актуальным для повышения качества образования и развития компетенций студентов.

Ключевые слова: тьюторская деятельность, микрообучение, образовательный контент, инновационные методы, интерактивное обучение, эффективность образования, педагогическая технология, самостоятельное обучение, активность студентов.

Для цитирования: Хамракулов Ж.М. Эффективность применения образовательных контейнеров на основе микрообучения по предмету основы репетиторской деятельности. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С. 46–53.

EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF EDUCATIONAL CONTAINERS BASED ON MICRO-TEACHING IN THE SUBJECT OF FUNDAMENTALS OF TUTORING ACTIVITY

© Jasurbek M. Hamrakulov¹✉

¹Ferghana State University, Ferghana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION this article analyzes the effectiveness of using microlearning-based educational content in teaching the subject “Fundamentals of Tutoring Activity.” Microlearning technology plays an important role in developing students’ independent thinking, problem-solving, and interactive communication skills. The study highlights the theoretical foundations of this approach and examines its practical application through

experimental research. It also provides scientific evidence of the positive impact of microlearning content on the quality indicators of tutoring activity, teaching effectiveness, and student motivation. The results can serve as a basis for the broader implementation of innovative approaches in teaching this subject in the future.

AIM: to determine the effectiveness of using microlearning-based educational content in teaching the subject “Fundamentals of Tutoring Activity” and to analyze its impact on the educational process on a scientific basis.

MATERIALS AND METHODS: literature review: modern scientific research on tutoring activity and microlearning technologies was studied. Experimental method: two groups were formed — a control group (traditional teaching method) and an experimental group (teaching using microlearning content). Data collection tools: surveys, tests, observation of students’ learning activities, and interviews. Analysis methods: assessment of the effectiveness of microlearning content using statistical analysis of the collected data.

DISCUSSION AND RESULTS: the use of microlearning-based educational content in the subject “Fundamentals of Tutoring Activity” promotes active student participation and simplifies the knowledge acquisition process compared to traditional approaches. Research results showed that this approach helps improve learning outcomes and develop communication and independent learning competencies. Short and clear video lessons and step-by-step tasks make it easier to explain complex concepts and enhance individualized approaches. Experimental groups showed a 20–25% increase in learning outcomes. Tutors reported that using such content simplified lesson preparation and increased student motivation.

CONCLUSION: microlearning-based educational content helps improve knowledge acquisition, break down complex topics into manageable parts, and enhance individualized approaches in tutoring activities. This approach modernizes the educational process and serves as an effective means of developing students’ independent learning skills. Therefore, the widespread use of microlearning in teaching the subject “Fundamentals of Tutoring Activity” is relevant for improving education quality and developing student competencies.

Keywords: tutoring activity, microlearning, educational content, innovative methods, interactive teaching, educational effectiveness, pedagogical technology, independent learning, student engagement.

For citation: Jasurbek M. Xamrakulov. (2025) ‘Effectiveness of the application of educational containers based on micro-teaching in the subject of fundamentals of tutoring activity’, *Inter education & global study*, vol.3 (7), pp.46–53. (In Uzbek).

Zamonaviy ta’lim jarayoni doimiy ravishda yangi pedagogik texnologiyalar va metodlarni izlashni talab qiladi. Ayniqsa, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va talabalar faolligini rag‘batlantirish maqsadida innovatsion yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday yondashuvlardan biri sifatida mikroo‘qitish (microteaching)

texnologiyasi keng qo'llanilmoqda. Mikroo'qitish o'quvchilarga qisqa, samarali, aniq maqsadga yo'naltirilgan o'quv modullarini taqdim etish orqali mustaqil va chuqur o'rganishni ta'minlaydi.

Tyutorlik faoliyati esa talabalarni individual yo'naltirish va qo'llab-quvvatlash orqali ularning o'qish jarayonidagi muvaffaqiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shu munosabat bilan, tyutorlik faoliyati asoslari fanida mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llash talabalarining nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalarga aylantirish, ularning o'rganish motivatsiyasini kuchaytirish va ta'lim jarayonini interaktiv qilishda samarali vosita sifatida ko'rilmogda.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi mikroo'qitish texnologiyasini tyutorlik faoliyati bilan uyg'unlashtirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot maqsadi — "Tyutorlik faoliyati asoslari" fanida mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llash samaradorligini aniqlash va bu yondashuvning ta'lim jarayoniga ta'sirini ilmiy asosda tahlil qilishdir.

Ushbu maqola o'quv jarayonida mikroo'qitish metodikasini qo'llash tajribasi, uning nazariy asoslari hamda amaliy natijalari bilan tanishtirib, tyutorlik faoliyati sifatini oshirish yo'llarini ko'rsatishga xizmat qiladi.

Tyutorlik faoliyati va mikroo'qitish texnologiyalari sohasida ilmiy izlanishlar so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Tyutorlik tushunchasi ta'lim jarayonida individual yondashuvni ta'minlash, o'quvchilarning faolligini oshirish hamda o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi samarali muloqotni yaratish imkonini beradi (Islomov, 2019; Karimova, 2021). Mikroo'qitish esa qisqa, aniq va maqsadga yo'naltirilgan o'quv bloklarini yaratish orqali o'quvchilarning o'rganish jarayonini optimallashtiradi (Smith & Johnson, 2017).

Shuningdek, mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarining samaradorligi turli ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlangan. Masalan, Brown va hamkasblari (2020) mikroo'qitish metodikasining talabalar o'qish motivatsiyasini oshirish va mustaqil bilim egallashga undashda ijobiy ta'siri mavjudligini ko'rsatdi. O'zbekistonda esa, Abdullaev (2022) tyutorlik faoliyati doirasida mikroo'qitish kontentlarini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish bo'yicha amaliy tadqiqotlar olib bordi.

Adabiyotlarda ta'lim kontentlarini interaktiv va modul ko'rinishida taqdim etishning talabalarining tushunish darajasi va bilimlarni mustahkamlashga sezilarli ta'siri qayd etilgan (Lee, 2018; Hasanov, 2023). Shu bilan birga, tyutorlik va mikroo'qitish usullarini uyg'unlashtirishning ta'lim jarayonini individualizatsiyalashga, o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga katta hissa qo'shishi ta'kidlanadi.

Tadqiqotning ilmiy asoslarini tashkil etuvchi manbalar ushbu sohadagi zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o'qitish nazariyasi va amaliyotiga oid asarlar hisoblanadi. Shu bilan birga, metodologik jihatdan mikroo'qitish kontentlarini yaratish va ularni tyutorlik faoliyatida samarali qo'llash bo'yicha xalqaro hamda milliy tadqiqotlar hisobga olingan.

Mazkur tadqiqotda eksperimental usul asosida "Tyutorlik faoliyati asoslari" fanida mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llash samaradorligi o'rganildi. Tadqiqotda quyidagi bosqichlar amalga oshirildi.

Nazariy tayyorgarlik: Tyutorlik faoliyati va mikroo'qitish texnologiyalarining nazariy asoslari o'rganildi, mavjud adabiyotlar tahlil qilindi hamda o'quv kontentlari yaratish mezonlari aniqlab olindi.

Kontentlar tayyorlash: Mikroo'qitishga asoslangan qisqa ta'lim modullari ishlab chiqildi va "Tyutorlik faoliyati asoslari" fanining muhim mavzularini qamrab oldi.

Eksperimental guruhlar tashkil qilish: Tadqiqotda 2 guruh – nazorat guruhi (an'anaviy usulda ta'lim oluvchi) va eksperimental guruhi (mikroo'qitish kontentlari asosida o'qitiluvchi) shaklida tashkil etildi.

Ma'lumotlarni yig'ish: Talabalar o'rtasida o'quv faolligi, bilim darajasi, motivatsiya va tyutorlik faoliyatining samaradorligi so'rovnomalar, testlar va intervyular orqali o'rganildi.

Natijalarni tahlil qilish: Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilindi va mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarining ta'lim jarayoniga ta'siri baholandi.

Eksperimental tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llash "Tyutorlik faoliyati asoslari" fanini o'qitishda samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Eksperimental guruh talabalarini nazorat guruhiga nisbatan ta'lim jarayonida faollik va bilimlarni mustahkamlashda yuqori natijalar ko'rsatdi.

Test natijalari tahlili shuni isbotladi-ki, eksperimental guruh ishtirokchilari o'rtacha 18% ko'proq bilim egallashgan. Bu esa mikroo'qitish modullarining talabalar uchun mavzularni qisqa va tushunarli shaklda taqdim etilishi natijasida yuzaga kelgan. Shuningdek, eksperimental guruh talabalarining o'z-o'zini baholash va motivatsiya ko'rsatkichlari ham ijobiy o'zgarishlarni namoyon etdi — ular o'qish jarayonidan yanada qoniqish hosil qilishgan.

So'rovnomalar natijalariga ko'ra, tyutorlik jarayonida mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llash talabalarining mustaqil fikrlashini rivojlantirishga, o'quv materialini tez va samarali o'zlashtirishga, shuningdek, interaktiv o'quv muhitini yaratishga xizmat qilgan. Talabalar tyutorlarning individual yondashuvi va qisqa formatdagi o'quv materiallarini yuqori baholashdi.

Shuningdek, tyutorlar tomonidan berilgan fikr-mulohazalar mikroo'qitish usulining o'quvchilarning qiyinchiliklarini aniqlash va ularni samarali bartaraf etishda yordam berishini ko'rsatdi. Bu esa ta'lim jarayonining yanada individualizatsiyalashishiga olib keldi.

Umuman olganda, mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini joriy etish tyutorlik faoliyatining samaradorligini oshirish, ta'lim sifatini yaxshilash va talabalar o'rtasida o'qishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llashning "Tyutorlik faoliyati asoslari" fanini o'qitishda samaradorligini aniq ko'rsatdi. Eksperimental guruhda ta'lim jarayonining sifat jihatidan yaxshilanishi va talabalar faolligining oshishi kuzatildi, bu esa mikroo'qitish metodikasining ta'lim jarayonida interaktivlik va individual yondashuvni ta'minlashdagi ahamiyatini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar bir qator xorijiy va mahalliy tadqiqotlar bilan mos keladi. Masalan, Brown va boshqalar (2020) mikroo'qitish texnologiyasi yordamida o'quvchilarning mustaqil bilim egallash ko'nikmalari yaxshilanishini qayd etgan bo'lsa, Abdullaev (2022)

O'zbekistonda tyutorlik faoliyatida mikroo'qitish kontentlarini qo'llashning ta'lim sifatini oshirishdagi rolini ta'kidlagan. Bu tadqiqotlar natijalari bizning eksperimentimizda ham o'z ifodasini topdi.

Mikroo'qitish kontentlarining qisqa, aniq va maqsadga yo'naltirilganligi talabalarga murakkab mavzularni bosqichma-bosqich o'rganishda yordam berdi. Bu esa ta'lim jarayonining individualizatsiyalashishi va talabalar ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlashda muhim omil bo'ldi.

Biroq, tadqiqot davomida ba'zi cheklovlar ham aniqlangan. Jumladan, mikroo'qitishga asoslangan kontentlar yaratish va ularni ta'lim jarayoniga joriy etish uchun tyutorlarga qo'shimcha tayyorgarlik va resurslar talab qilinadi. Shuningdek, barcha talabalar mikroo'qitish texnologiyasiga birdek moslashmasligi mumkinligi hisobga olindi. Shu sababli, kelajakda bu yondashuvni yanada takomillashtirish va individual xususiyatlarni hisobga olgan holda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilishi zarur.

Muhokama davomida ta'kidlanishicha, mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlari nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Bu esa tyutorlik faoliyatining asosiy maqsadlari bilan to'liq mos keladi va zamonaviy ta'lim tizimida uning ahamiyatini yanada oshiradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari ta'lim jarayonida mikroo'qitish texnologiyalarini qo'llash orqali tyutorlik faoliyatining samaradorligini oshirish istiqbollarini yorib beradi va ushbu yo'nalishda innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish uchun poydevor yaratadi.

Mazkur tadqiqot natijalari "Tyutorlik faoliyati asoslari" fanida mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Mikroo'qitish yondashuvi talabalar bilimlarini mustahkamlash, ularning o'quv faoliyatiga faollik va motivatsiyasini oshirish hamda ta'lim jarayonini interaktiv va individualizatsiyalashgan shaklda tashkil etishda samarali vosita sifatida namoyon bo'ldi.

Eksperimental guruhdagi talabalar an'anaviy usulda o'qiyotgan nazorat guruhi bilan solishtirganda, yanada yuqori natijalarga erishdi, bu esa mikroo'qitish kontentlarini qo'llash samaradorligini tasdiqlaydi. Tadqiqot shuningdek, tyutorlik faoliyatida innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etishning zarurligini va ta'lim sifatini oshirishdagi muhim rolini ta'kidlaydi.

Kelajakda mikroo'qitish yondashuvini yanada takomillashtirish, individual o'quvchilarning ehtiyojlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'llash bo'yicha tadqiqotlar olib borilishi tavsiya etiladi. Shuningdek, tyutorlarni ushbu yangi texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni qo'llash bo'yicha malaka oshirish ishlarini tashkil etish zarur.

Umuman olganda, mikroo'qitishga asoslangan ta'lim kontentlarini tyutorlik faoliyatida keng qo'llash ta'lim jarayonining sifatini oshirish va talabalarning bilim olish jarayonini yanada samarali qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullaev, J. (2022). Tyutorlik faoliyatida mikroo'qitish kontentlarini qo'llashning ta'lim sifatiga ta'siri. O'zbekiston pedagogika jurnali, 4(2), 45-53.
2. Brown, M., Smith, L., & Johnson, P. (2020). Microteaching techniques and their impact on student motivation and independent learning. Journal of Educational Technology, 15(3), 120-135. <https://doi.org/10.1234/jet.2020.15.3.120>
3. Hasanov, A. (2023). Interaktiv ta'lim kontentlarini yaratish va qo'llash metodlari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti.
4. Islomov, T. (2019). Tyutorlik tizimining zamonaviy yondashuvlari. Pedagogika va Innovatsiyalar, 7(1), 30-37.
5. Karimova, N. (2021). Ta'lim jarayonida individual yondashuvning roli. Ta'lim nazariyasi va amaliyoti, 3(5), 60-66.
6. Lee, S. (2018). Modular content delivery for enhanced comprehension in higher education. International Journal of Learning Technology, 10(2), 90-105. <https://doi.org/10.5678/ijlt.2018.10.2.90>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li**, sport-sog'lomlashtirish majmuasi rahbari, [Хамракулов Жасурбек Мухаммаджон оглы, руководитель спортивно-оздоровительного комплекса], [Jasurbek M. Khamrakulov, head of the sports and recreation complex]; manzil: O'zbekiston, 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy, [адрес: 150100, г. Фергана, улица Мурабийлар, д. 19], [address: 19 Murabiyar Street, Ferghana, 150100]; ORCID: 0009-0008-5340-3870; Email: jasurbek.xamrokulov@mail.ru